

**ЄВАНГЕЛІЄ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ АРАБСЬКОЮ МО-
ВОЮ, ВИДАНЕ У МІСТІ АЛЕППО (СИРІЯ) У 1708 РОЦІ – ВИДАТНА
ПАМ'ЯТКА ПРАВОСЛАВНОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ**
*The gospel of Hetman of Ukraine Ivan Mazepa in arabic, published in Aleppo (Syria)
in 1708 – an outstanding monument of orthodox spiritual culture*

Теофіл РЕНДІЮК / Teofil RENDIUK

доктор історичних наук,

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології

ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України

Doctor of Historical Sciences, Institute of Art Studies, Folklore and

Ethnology M.T. Rylsky, National Academy of Sciences of Ukraine

Email: rendiuk55@ukr.net

Summary. The article depicts the processes of editing and printing of an Arabian Gospel Book, at Aleppo (Syria), in 1708, by the Ukrainian Hetman Ivan Mazepa. It equally reveals the important assistance provided to Ukraine by the Orthodox principalities of Wallachia and Moldavia, which, in a common effort, struggled to support the Christians entrapped within the confine of the Arabian world.

The article also includes a first translation, from the Arabian and Greek, of the Introduction written to the Gospel Book by the Patriarch Athanasius the III-th from Dabbas (1685–1694 and 1720–1724).

Key words: Arabian Gospel Book, Syrian Christianity, Ukraine, Ivan Mazepa, Romanian Principalities, Constantin Brâncoveanu.

Віднайдення у 2020 році у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського історичного раритету – київського примірника Мазепинського Євангелія арабською мовою, виданого у 1708 році в сирійському місті Алеппо, та презентація його факсимільного примірника актуалізувало питання щодо історії проблеми та вперше здійсненого в Україні повного перекладу надрукованих у вступній частині цього Євангелія грецькою (1 сторінка) та арабською мовами (6 сторінок). Відразу уточнимо, що київський примірник Мазепинського Євангелія арабською мовою відрізняється від раніше виявленого автором бухарестського варіанту лише двома елементами: перший – у передмові до Євангелія тодішнього Антіохійського патріарха Афанасія III Даббаса, присвяченої гетьманові-меценату, панегірик грецькою надруковано на двох сторінках, а текст арабською – на п'яти сторінках, при тому, що їх контент ідентичний; другий – у київському примірнику на задній кришці зображено Богородицю з Антонієм і Феодосієм з написами на образах слов'янською мовою, у той час як у бухарестському виданні в середнику задньої кришки зображено Воскресіння. Відтак, стає очевидним, що для І. Мазепа було видано спеціальний іменний примірник.

Проте зазначені відмінності не стосуються змісту вступної частини до Євангелія арабською мовою. Тому, вся робота щодо перекладу, аналізу та оприлюднення зазначених двомовних текстів була здійснена автором до виявлення київського примірника Мазепинського Євангелія, а саме в контексті вивчення історії підготовки та представ-

лення бухарестської версії цього ж Євангелія арабською мовою, що надає йому право на статус першопродіця.

У цьому контексті зазначимо, що необхідність якомога повного вшанування пам'яті видатного гетьмана України Івана Мазепи, вивчення його маловідомого внеску в достойному представленні України за кордоном на початку XVIII століття, зокрема у Придунав'ї, на Балканах та на Близькому Сході, у тому числі його зв'язки зі своїм другом і партнером по всебічному співробітництву в політичній, дипломатичній, економічній, військовій, культурній та духовній сферах, господарем Валахії Константином Бринковяном, надає нового імпульсу у пошуку всього майже зовсім покритого історією, пов'язаного з шляхетною меценатською діяльністю українського та валаського лідерів європейського гатунку не лише в рамках двох тодішніх середньовічних країн, але й далеко за їхніми межами.

До такої сторінки відноситься й окрема діяльність І. Мазепи та К. Бринковяну, спрямована на надання реальної допомоги православним християнам арабського світу з центром у нині багатостраждальному м. Алеппо, сьогодняшня Сирія, щодо всебічної підтримки їх істинної віри у всемогутнього нашого Бога Ісуса Христа. Конкретним результатом такої діяльності стало видання їхніми спільними зусиллями у січні 1708 року в цьому місті, за 3000 золотих монет українського гетьмана, але у типографії, яка була подарована арабським православним християнам господарем Валахії К. Бринковяном, Євангелія арабською мовою.

Із самого початку зазначимо, що українським фахівцям та дослідникам відомо про сам факт існування такого Євангелія. Наприклад, свого часу відомий український бібліограф Сергій Маслов, який у 1926 році став завідувачем відділу стародруків Всеукраїнської бібліотеки України, у своїй книзі «Етюди з історії стародруків» (Київ, 1925–1928) описав київський примірник Євангелія. А у нарисі Миколи Андрусяка, виданого у 1942 р. у Празі під назвою „Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч” була вміщена інформація про те, що широкомасштабна меценатська діяльність гетьмана України в інтересах Православної церкви не обмежувалася українською територією, але охопила й країни Південно-Східної Європи та Близького Сходу, які на той час перебували під ярмом Османської імперії. М. Андрусяк, зокрема писав: „Збереглися до наших днів примірники арабського Євангелія, виданого коштом Мазепи в Алепо у 1708 році для богослужбового вжитку православних сирійців; передмову до цього видання написав тодішній Антіохійський Патріарх Афанасій, який славив Мазепу за його щедрість та мудрість, бажав йому довговічності і поручав православним священикам і мирянам арабських земель молитися за нього”¹.

Проте про існування бухарестського примірника Мазепинського Євангелія ані в Україні, ані серед діаспори до проголошення незалежності України ніхто не знав. Його виявленню посприяв той факт, що з перших років державної незалежності, українські вчені та дипломати здійснили комплекс заходів з метою віднайдення та дослідження не лише додаткових аспектів, пов'язаних із зарубіжною діяльністю І. Мазепи в цілому, але й щодо невідомих сторінок появи, розповсюдження та долі його Євангелія арабською мовою. Одним з конкретних спільних кроків українських вчених та дипломатів, у тому числі автора, стала проведена влітку 1993 року наукова експедиція Національної Академії наук України за маршрутом Батурин – Київ – Бендери – Варниця – Ясси – Галац – Бухарест, під час якої виявлено єдиний в Румунії примірник арабського Євангелія.

¹ М. Андрусяк, *Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч*. Маланюк Є. *Illustrissimus Dominus Mazepa* – тло і постать. Київ: Оберіг, 1991, с. 37.

Перед румунською стороною було порушено питання про можливу передачу Україні цього унікального видання, але отримати його тоді так і не вдалося, оскільки румунське законодавство, як і відповідні правові норми будь-якої іншої країни, не дозволяє відчужувати цінності, що відносяться до національної культурної і духовної спадщини та зберігаються лише в одному примірнику. Тому автору цих рядків залишилося лише одне: зробити відмінне фотографування суцільного тексту бухарестського Євангелія І. Мазепи арабською мовою і супровідних документів у Бібліотеці Румунської академії, та привести до Батьківщини їх якісний електронний варіант, що було зроблено у 2009 році, з метою перевидання і розповсюдження серед дослідників та депонування у бібліотеках і музеях у Батурині та Києві копій ніким до того небаченої в Україні бухарестської версії чотирьох Євангелій Нового завіту з відповідною вступною частиною.

Але до того, як представимо переклади вступної частини бухарестської версії Мазепинського Євангелія з грецької та арабських мов і відповідні коментарі уявляється доцільним поінформувати читача про те, за яких обставин його примірники потрапили до Бухареста і яка була їх подальша доля. У цьому контексті слід зазначити, що після виходу і блискавичного розповсюдження в арабському християнському світі нововиданого Євангелія, щиро вдячні віруючі в Ісуса Христа араби поспішили відрядити до І. Мазепи, а також до К. Бринковяну, який у 1706 році подарував їм типографію, де й було надруковано Святе Письмо, спеціальну експедицію із багатими подарунками та декількома примірниками цінного видання для їх вручення двом передовим на той час лідерам-просвітникам як доказ, що меценатська допомога останніх дала унікальний результат. На нашу думку, із врахуванням природно-кліматичного чинника, така експедиція не могла вирушити із сирійського міста Алеппо раніше весни 1708 року, тому що саме цей період був найбільш сприятливим як для подорожуючих, так і для коней, на яких вони виїхали та яких без проблем можна було годувати свіжою зеленою травою вздовж всього маршруту слідування за схемою: Алеппо – Стамбул – Бухарест – Київ – Батурин, тобто до тогочасної гетьманської столиці. Із врахуванням великої відстані, експедиція рухалася повільно, часто і надовго зупинялася для відпочинку та заміни коней у придорожніх гостинних дворах. Її керівники були впевнені, що до початку холодної пори року вони благополучно дістануться Батурина, де планували перезимувати у палацах „славетного пана гетьмана Івана Мазепи”, як зазначалося у вступі до Євангелія, а наступного року повернутися до Алеппо із черговою партією щедрих подарунків від нього.

Проте, не все сталося як планувалося. По-перших, експедиція, після перетину Дунаю, завершила на захід – до столиці Валахії, де з великими та на тривалий період була прийнята в Бухаресті та у замській резиденції Могошоая господарем К. Бринковяну, який також вніс свою лепту у появі Євангелія арабською мовою. Взаємний обмін почестями, подарунками, компліментами та, особливо, огляд і захват від щойно завезених примірників Святого Письма, безкінечні прийняття та підготовка листів як для І. Мазепи, так і для духовних ієрархів арабів православних-християн зайняло набагато більше часу, ніж передбачалося при плануванні експедиції. Мабуть, цей фактор, разом із нестерпною літньою спекою, яка позбавила подорожуючих відповідного комфорту, а їх коней – можливості знайти дешевий підніжний корм, і стали вирішальними при прийнятті відповідальними за експедицію рішення перезимувати у Бухаресті та подолати другу половину дороги до Батурина весною наступного, 1709 року, який, як з'ясувалось з часом, став доленосним і трагічним для І. Мазепи. Ніхто, крім Господа Бога, самого І. Мазепи та його вірної слуги та майбутнього спадкоємця булави – на той час генерального писаря Пилипа Орлика, не знав, що арабська експедиція ніколи не

доїде до Батурина. Головна причина тому – радикальна зміна геостратегічної ситуації у Центральній та Східній Європі у зв'язку з неочікуваним для царя Росії Петра I та більшості європейських лідерів того часу переходом І. Мазепи із усім гетьманським скарбом та значною частиною війська на бік непереможного до того короля Швеції Карла XII-го, багатотисячна армія якого, у пошуках союзників, амуніції та фуражу, на початку осені 1708 року вступила на землі України.

Для самого І. Мазепи на тлі різкого та безпрецедентного ускладнення стосунків із молодим, вимогливим і амбітним російським царем цей момент став вирішальним. Гетьман України давно мріяв про визволення свого краю від царського деспотизму й шукав для цього собі союзників. У цьому випадку йдеться про могутнього на той час короля Швеції Карла XII.

Безперечно, учасники згаданої вище експедиції з Алеппо влітку та на початку осені 1708 року, не поспішаючи перетинати кордон з Україною, не могли навіть уявити такі доленосні для І. Мазепи та українського народу події. За великим рахунком, це й урятувало їм життя, оскільки їхня ймовірна присутність у Батурині на початку листопада того року, де повністю було знищено не лише багатотисячний гарнізон, який був призначений І. Мазепою для захисту гетьманської столиці, але й усі її мешканці, завершилася б для них трагічно. І напевно чи було б врятоване від страшної пожежі та, особливо помсти і знуцання царських військ, саме Євангеліє арабською мовою. На жаль, та нищівна пожежа на понад як 300 років знищила пишність та величність до того процвітаючої столиці гетьманської України. Про все це члени арабської експедиції дізналися наприкінці 1708 року, що примусило їх у великому поспіху покинути Бухарест, залишивши там і привезені ними примірники Євангелія арабською мовою, у тому числі й призначені для вручення І. Мазепі. Відтак зрозуміло чому, з огляду на численні війни, окупації, пограбування та гіркі людські трагедії, з них крізь століття до наших днів в Україну потрапив лише один, переданий до Києва пізніше церковними каналами та якого було виявлено лише у 2020 році.

Тому автор, розпочав роботу з виявленням раніше бухарестським примірником Євангелія. Цікавим виявляється опис цього раритетного Святого Письма, виданого для «православних вірян, які на землях арабських проживають, що є однією з частин Землі» (переклад українською мовою тут і надалі здійснено за сприянням автора). Титульний лист відображає назву:

«Книга

чесної непорочної Євангелії, світильника, що сяє й освітлює, що належить чотирьом апостолам і євангелістам-богословам, вони суть: Матвій і Марк – благовісники, Лука та Іван – провозвісники. Надрукована тепер знову коштом преславного пана Івана Мазепи, гетьмана, з надією на відплату та прощення. І це року від Різдва Христового тисяча сімсот восьмого, місяця січня».

Слід зазначити, що видане за кошти І. Мазепи Євангеліє містить 243 пронумеровані сторінки, а також три чисті аркуші. Текст викладений лінійно з дотриманням полів, надаючи їм форму суворих рамок. Назви розділів та підрозділів нанесені червоним кольором, а основний текст – чорним. Титульний лист, крім назви, орнаментований пишною квіткою у вазі, а наприкінці кожного розділу нанесені композиції із зображенням голів янголів.

Окреме місце як із друкарської, так із змістовної точок зору посідає зображення герба І. Мазепи. У його верхній частині розміщений великий овальний щит, виконаний у характерному для того часу стилі бароко, оточений листами, над якими домінує

окрилена янгольська голова. У центрі цього овалу виконана сцена мучеництва Апостола Андрія, а також символічний накладний хрест, який стоїть на власній основі. У збільшеній формі представлені висхідний місяць (ліворуч) та сонце з 12-ма променями (праворуч). У нижній частині також зображено овальний щит, але меншого розміру. Він містить елементи, характерні для гетьманського герба до 1700 року (тобто до нагородження царем Петром I гетьмана І. Мазепи орденом Святого Андрія Первозванного): двокінцевий угорі хрест із висхідним місяцем ліворуч та сонцем/зіркою праворуч унизу. По боках розташовані символ гетьманської влади – булава, а також гармати, списи, шабля, литавра, обрамлені бойовими прапорами.

У верхній частині другої сторінки Євангелія у рукописному виконанні розміщений текст на грецькій мові, який у перекладі українською звучить так: «Благословенний Іван Мазепа, Гетьман Їх Царської Величності Війська Запорізького, кавалер Ордену Святого Апостола Андрія Первозванного».

Особливе значення, на наш погляд, мають п'ятнадцять букв-ініціалів, виконані староукраїнською та одна грецькою мовами, які оточують другу, зворотну від титульної, сторінку Євангелія з усіх боків у такій послідовності: Г., Ї., М., В., / Є., Ц., / П., В., / З., Σ . (сигма – грец.), / Ч., С., / А., А. / К. Робота над їх розшифруванням довела, що кожна з них є носієм важливої інформації щодо відповідних посад, титулів та рангів українського лідера. Ця гетьманська криптограма інтерпретується таким чином: «Гетьман Іван Мазепа Війська Їого Царської Пресвітлої Величності Запорізького, Славного Чину Святого Апостола Андрія Кавалер».

Наступна сторінка Євангелія містить слова глибокої вдячності, написані Афанасієм грецькою мовою. Її український переклад має такий вигляд:

«До Благочестивого, Височайшого та Світлішого Пана Гетьмана всієї Малої Русі та військ Їх Царської Величності Запорізьких, Кавалеру Славного ордена Святого Андрія Первозванного Пану Ясновельможному Іоанну Мазепі.

Запис святих сказань.

Чиїм коштом було видано мовою арабською, надруковано

Боже Святе Євангеліє,

Шановний Іоанне Мазепа, від усієї країни Арабської

Шану для Русичів ти маєш.

Вірний, як належить, вдосконалюєш себе, ревнителю без докорів,

Святі слова Божі своїм коштом видаєш задля інших.

Отже, ти дав життя Книзі Божій, забезпечивши її друк необхідними коштами,

Провісництво божих слів зробив зрозумілим для віруючих країни арабів.

Посів ти достойне місце, відвідавши міста Антіохії,

Мазепа Іоанне, Гетьмане щасливий

Та володар Малої Русі благочестивий.

Рятівник численних душ,

На славу Божою твоя милість,

Най вона завжди буде з тобою.

За це молитимуся

Вашої Величності смиренний у Бозі бажає

в країні Арабів благочестивий в обох станах».

Антіохійським Патріархом/Алепським Митрополитом Афанасієм також написані унікальні вірші – вдячність на адресу І. Мазепи, – які всіляко вихваляють та звеличу-

ють гетьмана за його неповторний шляхетний крок. Вони мають вступну частину та виконані у формі запитання та відповіді, а саме:

«О високий пане, величний гідністю
Іван Мазепа, який стоїть на чолі Русі,
Ви отримали хвалу від арабських синів,
Віра їхня стала глибокою від того, хто запалює думки,
Оскільки Ваше велике положення є опорою, яка реалізувалася
для віри, що характеризується чистотою, виправданням та святістю.
Ви даруєте їм від Вашої щедрості милість,
Про яку говорив Бог у Євангелії у проникливому стилі.

Питання

Хто є для нас помічником та обдаровує нас
Цією книгою шляхетною, що дарує просвітлення?
Я маю на увазі провісника, який охопив
Вислови Господа нашого Ісуса про благу звістку
Разом з тим, що істинність нашого походження проявилася на
нас, синах арабських, і чітко підтвердилася.
Проте віросповіданням ми підкоряємося
Трону Антіохійському найшановнішому.

Відповідь

Іван Мазепа, гетьман, відомий
чеснотами, та який виявив благодіяння та милість,
Хто звеличився очолюванням Малої Русі,
Віра якої яскраво засяяла та здійнялася,
Хто зберіг славу її і він для неї – честь,
І хто прославив її ім'я високо, як небо,
І той, хто сповнений благодіяннями, які пізнані завдяки йому,
Вони напоюють душі, коли ті відчують спрагу.
Він подарував нам високу Книгу за свій кошт,
Прославляючи Господа з величезною тугою за Ним
І, оскільки він одарив нас своїми шляхетними вчинками,
Хай довгим буде його вік великодушно.
Моляться за Вас, Ваша Велика Честь, священнослужителі
та прості правовірні,
що проживають в арабських країнах Іменем Отця і Сина і Святого Духа
Єдиного Бога».

Після цих віршів, переповнених славою та молитвою за І. Мазепу, розміщено чотири сторінки у формі звичайного тексту, також адресовані гетьману згаданим вище Афанасієм. Українська версія цього безцінного як з історико-лінгвістичної, так і змістовної точки зору тексту є такою:

«Високопоставленому Вельмишановному Пану,
шановній високій канцелярії, достойній та благородній, поважному,
шляхетному та славетному Гетьману блискучої країни Малої Русі, кавалеру
Царської Величності Війська Запорізького та славного чина Святого
Апостола Андрія,
Іванові Мазепі,

улюбленому нашому духовному сину, щастя Вам та благословення Бога Отця,
Вчителя нашого Ісуса Христа та Духа Святого, що втішає, який
осяяв своїм сходженням божих чистих святих апостолів.

Вони вважають, що цар Хосров здобув найбільшу славу, а те зовнішнє щастя, якого він сягнув, звеличило його та вшанувало його, тому що він перевищив багатьох багатством, скарбами та своїми грошима, та вирізався від решти тим, що є тлінним. І здалося йому, що ці речі і є щастя та нескінченна радість, які приносять користь. Таке припущення – помилка та неправда, різновид нерозумності, таке уявлення – безглуздість, покладатися на нього – абсурд. Проте ми, віруючі, о милостивий Пане, взірєць поклоніння, прикрашений Господом, відомий чеснотами та благодіяннями, Високопоставлений Гетьмане, – ми дуже дивуємося, як люди в той час думали, що тимчасові речі – це межа найвищого щастя, джерело та секрет добра; ми запитуємо, чи є у світі щось непорушне, чого прагне людина? хіба щось з тілесних насолод не зникає, як сон, і ми говоримо, де тоді він, пророцький оклик, а саме слова про те, що дні людські – як трава та як польові квіти – так само цвітуть вони і також зрізуються, і ось нема їх, ти шукав їх місце та не знайшов; а де ж тоді слова пророцькі про те, що вся слава людини неначе цвітіння трави – якщо в'яне трава – розсіюється її цвіт, і де ж слова пророка, а саме: щодо нас, які були обдаровані божим знанням, які прийняли Христа через святе хрещення і які були з ним поховані, давайте-но завершимо ці слова з пророком у серці і душі. Ми також не живемо, проте Христос живе в нас; отже, істинно судилося, що справжня радість та щастя – це правдивість думки та правильне поклоніння, тому що ми визнаємо, що всім живим творінням, всьому сущому необхідний Господь Всевишній, могутньою є Його міць, величною є Його божественність. Ми також переконані, що для нашого спасіння необхідним є поклоніння, що мудрістю Соломона визначає Бога у Божій Книзі як сильнішого та могутнішого, ніж усі тілесні та духовні створіння. Цими словами ми хочемо сказати, що правильне поклоніння – пряма, гаряча, жива віра, нашептана Великим Господом. Коли ми кажемо «жива», то маємо на увазі чинення благодіянь та осудження пороків, оскільки віра без діянь – мертва, як казав достойний апостол, великий євангеліст. Коли ми кажемо «гаряча», то маємо на увазі велике завзяття та величезний запал як гірчичні зерна, як говорить Послане Слово. Коли ми кажемо «пряма», то маємо на увазі, що вона – покірна та йде від глибокого знання заповідей Священного Собору та обрядів духовних отців. Коли ми кажемо «нашептана Богом», маємо на увазі, що приклади її є у двох великих основних Завітах Господа, в яких архангел Гавриїл та пророки, в них двох вони знаходяться; вони обидва [Завіти] – Слово Боже, [де сказано], щоб ти любив Господа Бога свого усім своїм серцем і усією своєю душею, і усім своїм наміром, і щоб ти любив ближнього свого як самого себе; отже, вірою живою проявляються повна любов та добрі діяння, які чиняться щодо ближнього, тому що біси вірять та підкоряються, і тремтять від нього, Всевишнього, і бояться. Зараз віра їх безнадійно мертва, а страх їхній – непроглядна темрява, немає їм від нього користі та дару, оскільки він – позбавлений такої чесноти, як любов, адже Апостол Павел промовляв, що істинне щире поклоніння – це те, яке доповнено глибокою любов'ю. А, отже, Ви, Ваше Високоповажносте, який поєднує віру з істинним поклонінням та несе прапор цієї величної держави, який очолює ряди благородних, Ви будували і зводили своє істинне православне поклоніння на справжньому міцному стовпі, і Ваша жива віра з найблагороднішими доказами та найвеличнішим доводом у Вашій освітленій Господом милостивим душі, оскільки Ви схожі та подібні у Вашій вірі до благородних Ваших пращурів, і потрібно сказати, що дійсно Ви – святий з материнського нутра, тому що Ви полюбили вчення та мудрість і шукали їх, схилилися до

них і здобули їх, і знайшли мудрість, яка все ще продовжує з Його Трону направлятися до Вас з вершин Його, і коли Ви зрозуміли, що винагорода та користь від неї – чесноти та всеохоплюючі блага, обійняли Вивіру з радістю, оскільки Ви – любите Бога, прийняли її з радістю, виконавши настанови тих, хто радували Господа до Гавриїла, за часів Гавриїла та після Гавриїла, я маю на увазі праведників та пророків, царів та вибраних, особливо того, хто з пророків Цар, той, хто дійсно плоттю знайшов Бога, і вона закричала від божественного запалу та високого жару, той, хто дає мені крила, як у голуба, – і я лечу та відпочиваю, так Ви прикрашаєте свою прекрасну душу радістю та розумом, неначе голуб, прикрашений золотом та двома крилами духовними, під якими я маю на увазі два великих Завіти Божі, два шановані Завіти, з якими Ваші добродіяння поширюються на всі горизонти безперервно, щедро та не спиняючись, та летите благою думкою та рятівною перевагою вверх, щоб відпочити навіки у небесних царствах Бога та насолоджуватися Його бажаними улюбленими благами, тому поєдналися Ваші попередні благодіяння та коридори вогнів Вашої великої віри, до нас, правовірних вірян, які на землях арабських проживають, що є однією з частин Землі. Ви стали для нас другим пророком і вмілим провісником, щоб пробудити наші бажання до православної віри з найгарячішим запалом, великою добротою, чудовою Вашою скромністю та величним Вашим дарунком, оскільки Ви є Вельмишановним, Поважним та Кавалером Ордену, що носить ім'я Апостола найблагороднішого, і ця справа з допомогою Божою та великою винагородою, тому що Петро – найголовніший зі Святих Апостолів Христа, який вчив, по-перше, про правильне поклоніння та праву віру в тому куточку світу, який населяємо ми, віряни, на якого спираємось, і який є хоробрим, фундаментом Церкви на них, і первосвященником був для них, посівши цей священний апостольський трон, який віднесений до нас, найдорожчий Патріарх, відомий в них [землях] ім'ям, великого міста Антіохії, він – тілесний брат Вельмишановному Апостолу славному Андрію Первозванному, який у краях Ваших став Євангелістом, знанням істини та провісником правильної віри. І відкрилася нам Ваша довершена, усією душею та серцем, любов до Бога, яка від Вашої добровільної праги та праведного Вашого поклоніння і на нас поширюється, і дозволила нам надрукувати це Священне Духовне Писання, високу Господню Книгу, під якою я маю на увазі найсвятіше Євангеліє, найдорожчу Божу Книгу, на Ваші кошти та витрати, через любов до ближнього завдяки чудовій Вашій допомозі. Ви продемонстрували добре ставлення до мешканців усіх арабських країн з правовірних християн віри православної, і заради цього Божого, боргом є вклонитися Йому, дару, який Ви подарували нам завдяки даній Вам Господом владі та можливостям, якими наділив Вас Господь, і хорошому високому керівництву – ми обов'язково повинні віддати належне цій величезній милості та подяку розкішну, славу велику та спасибі щире згідно з обов'язком, а ще краще прохання численні та мольби численні силою, яка нам дарована і дана нам Господом, тому що ми взяли милість за милість. Щодо сили, яка у нас є, то разом з усіма священнослужителями висловлюємо Патріарші благословення з духовними мольбами ввечері, в обід та опівдні, з великим смиренням та рясною мольбою Богів, що відає усім, Господу Всевишньому, позбавленому кволості, заради Вашої шляхетної, високої милості. Щодо решти правовірних з простого народу, то вони прославляють дорогу Вашу світлість постійно та просять для Вас довголіття та років численних, та всі ми, одним словом та серцем єдиним молимо єдиносущу святу Трійцю подарувати Вам, володарю спокою та скромності, нескінченну безпеку та здоров'я на весь вік, та старості, квітучої чеснотами, а тому всьому – спасіння душі та спадщини небесної, обіцяної тим, хто любить Його та боїться Його, хто відданий заповітам Його з усім,

що містить палац Ваш, збережений Господом, та усім, хто звертається до Вас Ісусом Христом, Господом нашим, якому слава навіки, та нехай пролле він на вас усіх свою милість та благо. Амінь.

Афанасій, милістю Бога Всевишнього Патріарх Антіохійський у минулому, Який молиться за Вас, Ваше Високоповажносте, завжди».

Цікавою виявилася подальша доля цього раритетного видання. Варто зазначити, що ніхто на сьогодні не володіє повною інформацією щодо місць зберігання привезених примірників Євангелія відразу після смерті І. Мазепи. Можливо, їх тривалий час переховували, щоб не бути звинуваченими у прихильності до опального в Росії та підконтрольній їй на той час Україні гетьмана. Принаймні єдина звістка про зберігання у Румунії примірника, який дійшов до нас, стосується 1762 року, коли невідомий власник, судячи з усього, – спадкоємець господаря К. Бринковяну або постать високого церковного походження, який мав власну печатку з зображенням Святої Трійці, залишив її відбиток на двох сторінках Євангелія. Відомий румунський бібліограф І. Біану під час засідання Румунської академії 18 травня 1917 р. зазначив, що на бухарестському примірнику у двох місцях можна побачити маленьку печатку сина воєводи Григорія Бринковяну із зазначенням дати – 1762 рік².

Також залишається нерозкритою таємницею, яким чином ця Свята Книга у 1835 році потрапила до колекції румунського капітана Костянтина Олтельничану-Корнеску, а через вісім років він її продав іншому завзятому колекціонеру – на той час також ще капітану мусульманського походження Д. Паппазоглу. Проте останній зробив фактично непоправну помилку: над рукописним надписом попереднього власника «Капітан Костянтин Олтельничану» наніс жирними чорнилами напис: «Капітан Дмитріє Ан. Паппазоглу», а пізніше додав: «Це арабське Євангеліє є складовою частиною Паппазогліанської Бібліотеки з Бухареста, підпис, майор Д.А. Паппазоглу». З часом він став відомим колекціонером та бібліографом, проте наприкінці життя прийняв рішення продати арабське Євангеліє Бібліотеці Румунської Академії. Так, уже підполковник Д. Паппазоглу 25 січня 1882 року звернувся до тодішнього міністра культів та освіти Румунії Г. Точілеску з листом (зареєстрований за вхідним номером 1749) із пропозицією придбати у нього зазначене вище Євангеліє за 600 нових на той час румунських леїв, що становило достатньо велику суму. Сам Д. Паппазоглу дав високу оцінку цього раритетного видання, тому що, за його словами, «на початку 18-го століття воно було присвячене козацькому Гетьману та князю України Мазепі православним кліром Аравії і тому, що це Євангеліє представляє інтерес для нашої країни, оскільки, кажуть, що Мазепа був похований у місті Галац в одній з місцевих церков і, можливо, у вступній частині до цього Євангелія, яке добре збереглося, міститься правда, якою цікавиться наша історія». Отже, навіть така освічена людина як Д. Паппазоглу мало знала про історію шести перепоховань І. Мазепи у румунському місті Галац. Того ж дня Г. Точілеску, який особисто цікавився долею українського гетьмана в Румунії, своїм супровідним листом за номером 1040 від 25 січня 1882 року надіслав оригінал звернення Д. Паппазоглу до директора Центральної бібліотеки Румунської Академії з проханням «оглянути книгу та, оцінюючи її важливість та раритетність, доповісти, чи можна її придбати та за яку суму?».

27 січня 1882 року своєю відповіддю директор бібліотеки намагався переконати міністра в тому, що з самого факту видання цього Євангелія арабською мовою «не ви-
² І. Остах, *Київський примірник Мазепинського Євангелія або Як ліванські пошуки привели мене до...* Києва, в газеті «День», № 210–211, 6 листопада 2020.

пливає жодного історичного значення для Румунії, навіть, якщо кажуть, що славетний Гетьман, нібито, був похований у Галаці, як на це претендується». Тобто, знову, на рівні, здавалося б, професійного директора Центральної бібліотеки Румунської Академії бачимо невпевненість та брак інформації щодо історії поховання та перепоховання тіла І. Мазепи протягом 1710–1881 рр. у Галаці. Проте проблемну ситуацію з придбанням Румунською Академією єдиного в Румунії примірника цього раритетного видання у підполковника Д. Паппазоглу розв'язала рішучість міністра Г. Точілеску, який своїм листом номер 4461 від 3 квітня 1882 р. на адресу керівництва Центральної бібліотеки Румунської Академії розпорядився придбати Євангеліє арабською мовою, «депонувати та реєструвати цей твір» у її фондах. На виконання цього розпорядження 5 квітня 1882 р. під реєстраційним номером «155 A Unicat» відповідний надпис було занесено до книги надходжень Центральної бібліотеки Румунської Академії за 1882–1883 рр. Завдяки цьому на сьогодні ми маємо унікальну можливість торкнутися реального результату благочинної діяльності великого гетьмана України.

Цікавим є те, що до самого «Євангелія» долучена коротка рукописна історико-біографічна довідка румунською мовою, яка достатньо точно представляє самого українського гетьмана: «Іван Мазепа, гетьман козаків України. Народився у 1640 році на Поділлі. Став писарем гетьмана України. Після смерті свого керівника, у 1687 році був обраний замість нього козацьким гетьманом. Цар Росії Петро Великий затвердив Мазепу гетьманом України. Пізніше, прагнучи незалежності своєї держави [підкреслення наше. – Автор], останній став союзником короля Швеції Карла XII-го та вступив у битву з москалями під Полтавою. Після поразки короля Карла переможені прибули до Валахії до палацу Костянтина Воде Бринковяну, а потім перейшли до Бендер, де гетьман помер у 1709 році. Це Євангеліє арабською мовою присвячене віруючими монахами з Аравії гетьману Мазепі, коли він був титулований гетьманом України»³.

Гадаємо, що лише за оригінальний примірник Євангелія арабською мовою 1708 року видання, аналогі якого цілісно не збереглися навіть у православних арабів, та за написані через майже двісті років правдиві слова про славетного українського гетьмана, особливо в частині щодо незалежності Української держави, не кажучи про прийняття його праху на вічний спочин у Галаці, українці мають бути вдячними та висловити велику подяку сусідньому румунському народу за збереження історичної пам'яті про видатного сина українського народу І. Мазепу та його шляхетні діяння впродовж понад уже трьох століть.

Водночас, не можна не зазначити, що всебічне співробітництво та майже 20-річна дружба І. Мазепи з К. Бринковяном, видання їхніми спільними зусиллями у 1708 р. у м. Алеппо (Сирія) Євангелія арабською мовою може стати добрим прикладом для сучасного покоління політиків, дипломатів та науковців, які працюють на ниві українсько-румунського співробітництва та розбудови відносин між Україною та Румунією на основі дружби, взаємовигідного співробітництва, взаємної довіри, підтримки та добросусідства, що є надзвичайно важливим в умовах нинішньої воєнної агресії Росії проти незалежної України.

³ Т.Г. Рендюк, *Гетьман України Іван Мазепа – Молдова та Румунія*. Бухарест: «PRINTEX», 2008, с. 74-75; Т.Г. Rendiuk, *Hatmanul Ucrainei Ivan Mazepa – Moldova și România*. București: «PRINTEX», 2008, р. 74-75; Т.Г. Рендюк, *Гетьман Іван Мазепа – відомий і невідомий...* Київ: АДЕФ-Україна, 2010, 480 с. (українською, англійською, польською, французькою та румунською мовами).